

**Культивирование растения *Centarea cyanus* на засоленных почвах
Каракалпакстана**

Сарсенбаев Аманияз

Каракалпакский государственный университет

Технология выращивания и переработки лекарственных растений 2- Курс

Phone: +998975617171

Email: minos1431@mail.ru

Annotation. Medicinal plants are very important today. Medicinal plants have many benefits for the human body and are safe. plant is widely used in human life and medicine. Cultivating it as a medicinal plant and increasing the planting area is an urgent problem today.

Keywords. Seed, flower, plant, medicine plant, Asia, biology.

Аннотация. Лекарственные растения сегодня очень важны. Лекарственные растения имеют много преимуществ для человеческого организма и безопасны. Растение *Centarea cyanus* широко используется в жизни человека и медицине. Выращивание его как лекарственного растения и увеличение посевных площадей является актуальной проблемой на сегодняшний день.

Ключевые слова. Семя, цветок, растение, лекарственное растение, Азия, биология.

Возрастает спрос на лекарственные препараты из лекарственных растений в области медицины, важно предотвратить опасность потери лекарственных растений и увеличить площади посадок этих растений. Большое значение имеют лекарственные растения, из лекарственных растений можно получить особенно биологически активные вещества, и эти биологически активные вещества оказывают большое влияние на организм человека. Гликозиды, сапонины и флавоноиды получают из лекарственных растений. Одним из растений, из которых можно получить флавоноиды, является растение *Centarea cyanus*.

Centaurea cyanus L — из семейства сложноцветных. В настоящее время он находится под угрозой исчезновения в своей естественной среде обитания из-за интенсификации сельского хозяйства, выращивания лекарственных растений. Однако *Centaurea cyanus* в настоящее время также натурализован во многих других частях мира, включая Северную Америку и некоторые части Австралии

и Азии, в результате интродукции в качестве декоративного растения в садах и в качестве загрязнителя семян сельскохозяйственных культур. *Centaurea cyanus* — однолетнее растение высотой 30–60 см с серо-зелеными разветвленными стеблями. Листья ланцетные, длиной 1–4 см. Цветки чаще всего интенсивно-синего цвета и расположены в головках (головках) диаметром 1,5–3 см, с кольцом из нескольких больших, раскидистых лучевых соцветий, окружающих центральное скопление дисковых соцветий. Синий пигмент — протоцианин, который у роз красный. Плоды длиной около 3,5 мм с волосковыми щетинками длиной 2–3 мм. Цветет все лето. Плоды созревают в августе.

Посев. Летнецветущие растения посев проводят поздней весной (7 мая). Однако в умеренном климате можно сеять *Centaurea cyanus* и ранней осенью. В этом случае растения начнут цвести уже следующей весной. Во-первых, рекомендуемое расстояние между растениями составляет ок. от 30 до 40 см и Во-вторых, рекомендуемое расстояние между растениями составляет ок. от 20 до 30 см.[23] *Centaurea cyanus* может прорасти на глубину до 10 см, но наилучший результат достигается при глубине посева 1 см.[24] Всходы появляются быстро после посева. Длина семени 2,4-4,5 мм.

Сырые лепестки василька, используемые в качестве ингредиента для украшения десерта клубничного мороженого. Цветы *Centaurea cyanus* можно есть сырыми, сушеными или приготовленными.[28] Сушеные лепестки используют в пищу, в том числе и в приправах. Их основная цель — придать цвет еде. Есть сыры или масла, которые содержат сырые лепестки. Лепестки также можно добавлять в салаты, напитки или десерты для украшения в сыром или сушеном виде

1-рисунок. Процессы роста растени

References:

1. Rosamond Richardson, 2017, *Britain's Wildflowers*. Pavilion.
2. Online atlas of the British and Irish flora: *Centaurea cyanus*. *Biological Records Centre and Botanical Society of Britain and Ireland*. Retrieved 22 May 2016.
3. Internet information and photo. <https://www.walmart.com/ip/Organic-Way-Premium-Cornflower-Blue-Whole-Centaurea-cyanus-European-Wild-Harvest-Kosher-Certified-Vegan-Non-GMO-Gluten-Free-USDA-Origin-Albania-1-LBS/973868770>

Internet information and photo. <https://fairdinkumseeds.com/products-page/brassica-lettuce-and-asian-greens/dwarf-blue-cornflower-centaurea-cyanus-seeds/>